

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JOHN MICHAEL N. BALUYOT

Teacher I

Batag National High School, Laoang N. Samar

johnmichaelbaluyot0@gmail.com

“BAYANI KA. INSPIRASYON KO....”

Tunay ngang ika'y dakila
Mapagkumbaba't mapagkawang-gawa
Sa mga tungkulin lagi kang handa,
Walang tigil sa maghapon gawa.

Madalas na malipasan ng gutom sa di-pagkain
sa oras na kailangan mabigat na gawain!
Hanggang doon sa kanlunga'y dala-dala ang aralin,
Pilit na ginagaod ang gabing malaim.

Ikaw'y laging kaalalay,
Nagbibigay kulay sa aking buhay,
Sya ring karamay sa kabiguan at lumbay
Ikaw na inspirasyon susi sa'king tagumpay.

Pasasalamat sa'king bibig'y namumutawi
Dahil sa kaalama'y kami ay 'di nahuhuli,
Pagmamahal ko'y 'di magbabago
Kahit pa magbago ang ikot nitong mundo.

Ikaw ang aking tunay na huwaran
Sa kanyang kabaitan dapat tularan,
Sa pagsasalita, siya ay magalang
At sa diwa niya'y may matutuhan.

Iyang aking inspirasyon 'sang mamamayang
Dapat ding tawaging bayani ng bayan;
Ang mga pinuno sa kinabukasa'y
Nangagdaang lahat sa kaniyang mga kamay.